

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

KREDIT-MODUL TIZIMIDA DIDAKTIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INNOVATSION METODLAR

Kushimova Mahbuba Janibekovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Xorijiy tillar ta'limi kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit-modul tizimi sharoitida o'qituvchilar va talabalar didaktik kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ularning samaradorligi va qo'llash usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kredit-modul tizimi, didaktik kompetensiya, innovatsion metodlar, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes innovative methods aimed at developing the didactic competence of teachers and students in the context of the credit-module system. The use of modern pedagogical technologies, their effectiveness, and methods of application are considered.

Key words: credit-module system, didactic competence, innovative methods, pedagogical technologies.

Аннотация: В данной статье анализируются инновационные методы, направленные на развитие дидактической компетентности преподавателей и учащихся в условиях кредитно-модульной системы. Рассмотрено использование современных педагогических технологий, их эффективность и способы применения.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, дидактическая компетентность, инновационные методы, педагогические технологии.

KIRISH

Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimida kredit-modul texnologiyasini joriy etish global ta'lim tendensiyalarining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u talabalar mustaqil ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, ularning intellektual rivojlanishini ta'minlash va bilimlar sifatini oshirish imkonini beradi. Ushbu tizim nafaqat ta'lim oluvchilardan, balki pedagoglardan ham yangi ko'nikmalarni egallashni talab qiladi.

Kredit-modul tizimi asosida olib borilayotgan ta'limda talabalar dars jarayonida faqat bilim egallash bilan cheklanmay, balki o'z mustaqil izlanishlari, analitik fikrlash qobiliyatlari va amaliy ko'nikmalari orqali yanada chuqurroq bilimga ega bo'lishadi. Shunday ekan, bu tizimning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishga, didaktik kompetensiyasini rivojlantirishga bog'liq.

Didaktik kompetensiya – bu o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etish, innovatsion metodlardan foydalanish va talabalarni faol o'quv jarayoniga jalb qilish qobiliyatidir. Zamonaviy ta'limda bu kompetensiya o'qituvchining shunchaki bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonining tashkilotchisi va rahbari sifatida namoyon bo'lishini ta'minlaydi. U zamonaviy texnologiyalar va pedagogik yondashuvlardan foydalangan holda talabalarning qiziqishini oshirish, ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun mas'ul hisoblanadi.

Shu sababli, bugungi ta'lim tizimida o'qituvchilar innovatsion ta'lim usullarini o'zlashtirish va ularni amaliyotda tatbiq etish orqali nafaqat o'z kasbiy salohiyatlarini oshirishlari, balki ta'lim sifati va samaradorligini yanada yuqori bosqichga olib chiqishlari lozim. Ushbu maqolada kredit-modul tizimi sharoitida didaktik kompetensiyani rivojlantirish uchun qo'llaniladigan innovatsion metodlar, ularning samaradorligi va tatbiq etish yo'llari muhokama qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kredit-modul tizimi zamonaviy ta'lim falsafasi va pedagogikaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u talabalarining mustaqil ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, ta'lim jarayonini individuallashtirish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu tizim zamonaviy ta'lim paradigmasining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, talabalar markazida qurilgan o'quv jarayonini tashkil etishga imkon beradi. Ta'lim olimlari va tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, kredit-modul tizimi kognitiv ta'lim nazariyalariga asoslanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, o'quvchilar bilimsizlik holatidan bilimga ega bo'lish jarayonida faol ishtirok etishlari kerak. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasini" (ZPD) konsepsiyasiga binoan, ta'lim samarador bo'lishi uchun talaba o'zining mustaqil bilish qobiliyatidan foydalanishi va bu jarayonda pedagog ko'rsatmalar berishi lozim. Shu bois kredit-modul tizimi bu tamoyilga to'la mos keladi. Ushbu tizimning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat. Talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish. An'anaviy ta'lim tizimida o'qituvchi bilim beruvchi asosiy manba sifatida ko'riladi va talabalar ko'proq passiv rol o'ynaydi. Biroq, kredit-modul tizimi doirasida ta'lim jarayoni talabalar markaziga yo'naltirilgan bo'lib, ularning mustaqil ishlash, o'z-o'zini boshqarish va o'z ta'lim jarayoniga javobgarlikni oshirish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mustaqil ta'lim usullari talabalarning metakognitiv kompetensiyasini oshiradi. Masalan, Zimmerman (2002) o'zining "O'z-o'zini boshqarish nazariyasi" da talabalarning bilim olish jarayonidagi faol ishtiroki ularning natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Kredit-modul tizimi esa aynan ushbu yondashuv asosida tuzilgan bo'lib, talabalar mustaqil ta'lim faoliyatiga jalb etiladi. Bunda, mustaqil topshiriqlar va loyihalar talabalarning chuqur bilim olishiga yordam beradi. Moslashuvchan dars jadvali va mustaqil o'qish imkoniyatlari ta'lim sifatini oshiradi. Talabalar mustaqil bilim izlashga va axborot manbalaridan to'g'ri foydalanishga o'rganadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Baholash jarayonining shaffofligi. An'anaviy baholash tizimida talabalarning bilim darajasi asosan yakuniy imtihonlar orqali baholanadi. Kredit-modul tizimida esa baholash jarayoni butun semestr davomida bosqichma-bosqich olib boriladi va baholash mezonlari oldindan aniqlanadi. Bu tizim formative (shakllantiruvchi) va summative (yakuniy) baholash tamoyillariga asoslangan bo'lib, har bir bosqichda talabalar o'z yutuqlari va kamchiliklarini anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bloomning taksonomiyasiga binoan, ta'lim natijalari quyidagi bosqichlarga bo'linadi: bilim, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash. Kredit-modul tizimida baholash aynan shu tamoyillar asosida amalga oshiriladi, ya'ni: talabalarning faqat bilim darajasi emas, balki mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlari ham baholanadi; doimiy baholash tizimi yordamida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar; baholash jarayonida shaffoflik ta'minlanadi, chunki talabalar o'z natijalari qanday baholangani haqida aniq tasavvurga ega bo'ladilar. Shu o'rinda, Black va Wiliam (1998) o'z tadqiqotlarida shakllantiruvchi baholash ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishini isbotlagan. Ularning fikricha, doimiy baholash tizimi talabalarni o'z ustida ishlashga rag'batlantiradi va ular o'z natijalarini yaxshilash uchun qanday qadamlar tashlashlari kerakligini anglaydilar.

Interfaol va innovatsion metodlardan keng foydalanish imkoni. Zamonaviy ta'lim tizimi informatsion texnologiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlarni o'z ichiga olgan holda rivojlanmoqda. Kredit-modul tizimi sharoitida interfaol metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omillardan biridir. Chunki ushbu tizimda talabalar faqat nazariy bilim olish bilan cheklanmay, balki uni amaliyotga tatbiq etish orqali yanada chuqurroq anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kredit-modul tizimida quyidagi innovatsion pedagogik metodlar keng qo'llaniladi: loyihaviy ta'lim (Project-based Learning) – talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan; muammo asosida ta'lim (Problem-based Learning) – talabalar aniq muammolarni hal qilish orqali bilim olishadi; gamifikatsiya (Gamification) – ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali talabalar motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi; blended learning (aralash ta'lim) – an'anaviy va onlayn ta'lim elementlarini uyg'unlashtirish orqali individual yondashuvni ta'minlaydi.

Kolbning tajribaviy ta'lim modeli (1984) shuni ko'rsatadiki, talabalar faqat ma'lumotni eshitish yoki o'qish orqali emas, balki uni amaliy qo'llash orqali yanada samarali o'zlashtiradilar. Kredit-modul tizimi aynan shu tamoyilga asoslanib, innovatsion ta'lim usullaridan foydalanishni rag'batlantiradi. Kredit-modul tizimi zamonaviy ta'limning muhim yutuqlaridan biri bo'lib, u mustaqil ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish, baholash tizimini shaffoflashtirish va interfaol ta'lim usullaridan foydalanish imkonini beradi. Ushbu tizimning samaradorligi kognitiv ta'lim nazariyalari, shakllantiruvchi baholash va tajribaviy ta'lim modellariga asoslangan bo'lib, u ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolarini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Didaktik kompetensiya va uning rivojlantirish usullari. Didaktik kompetensiya – bu o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etish, talabalarni o'qitish, baholash va ta'lim samaradorligini oshirish uchun ilg'or pedagogik yondashuvlarni qo'llash qobiliyatidir. Zamonaviy ta'limda didaktik kompetensiya faqatgina bilim yetkazish emas, balki o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Tadqiqotchilar didaktik kompetensiyani bir necha asosiy komponentlarga ajratadilar (Shulman, 1986): pedagogik bilimlar – o'qituvchining ta'lim metodlari, didaktik tamoyillar va ta'lim nazariyalariga oid bilimlari; fan sohasiga oid bilimlar – o'qituvchining o'z yo'nalishida chuqur bilimga ega bo'lishi; pedagogik-psixologik bilimlar – talabalarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, motivatsiyani oshirish va ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish; innovatsion texnologiyalarni qo'llash qobiliyati – zamonaviy ta'lim vositalari va metodlarini ta'lim jarayonida samarali qo'llay olish.

Kredit-modul tizimida ta'lim samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarning didaktik kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun quyidagi innovatsion metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Innovatsion metodlar va ularning ilmiy asoslari. Proekt metodi (Project-Based Learning – PBL). Proekt metodi – talabalarning muayyan muammolarni hal qilish, tadqiqot olib borish va o'z fikrlarini mustaqil ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim yondashuvidir.

Ilmiy asos: Dewey (1938) o'zining tajribaviy ta'lim nazariyasida ta'limning real hayotga bog'langan holda olib borilishi uning samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi. Shuningdek, Blumenfeld va boshqalar (1991) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, proekt asosida o'qitish talabalarni ijodiy fikrlashga va mustaqil tadqiqot olib borishga undaydi. Tatbiq etish yo'llari: talabalar aniq bir mavzu bo'yicha mustaqil tadqiqot olib boradilar; o'z natijalarini taqdim etish orqali tanqidiy tahlil va muhokama qiladilar; real muammolarga yechim izlash orqali ularning analitik fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Geymifikatsiya (Gamification). Geymifikatsiya – ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali talabalar motivatsiyasini oshirish usulidir. Ushbu metod psixologik nuqtayi nazardan o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Ilmiy asos: Deci va Ryan (1985) tomonidan ishlab chiqilgan O'zini o'zi aniqlash nazariyasi (Self-Determination Theory – SDT) shuni ko'rsatadiki, insonlarning o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishi avtonomiya, kompetensiya va ijtimoiy aloqalarga bog'liq. Geymifikatsiya ushbu omillarni rag'batlantiradi va o'quv jarayonini jonlantiradi. Tatbiq etish yo'llari: ta'lim jarayonida ochkolar, reytinglar va mukofot tizimidan foydalanish; raqobat muhitini yaratish orqali talabalarni faol ishtirok etishga rag'batlantirish; o'yin elementlarini interaktiv platformalar orqali qo'llash (masalan, [Kahoot], [Quizizz]).

Fikrlar shtormi (Brainstorming) – talabalarni dars jarayonida faol ishtirok etishga jalb qilish va ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan metoddir. Ilmiy asos: Osborn (1953) tomonidan ishlab chiqilgan brainstorming metodologiyasiga ko'ra, guruhli muhokamalar va fikr almashish jarayoni ijodiy fikrlashni kuchaytiradi va muammolarga yangi yondashuvlarni topishga yordam beradi. Tatbiq etish yo'llari: Talabalarga bir muammo beriladi va ular o'z yechimlarini erkin ifoda etishadi. Har bir g'oya tanqid qilinmasdan qabul qilinadi, so'ngra ularning foydaliligi muhokama qilinadi. Guruhda ishlash orqali talabalar kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradilar.

Keys-stadi (Case Study Method) – real hayotiy muammolarni tahlil qilish va ular bo'yicha amaliy yechim topishga yo'naltirilgan metoddir. Ilmiy asos: Harvard Business School (1920-yillar) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu metod pragmatik ta'lim tamoyillariga asoslanib, talabalarga real dunyo muammolarini hal qilish imkonini beradi (Merseth, 1991).

Tatbiq etish yo'llari: O'quvchilarga real muammoli holatlar taqdim etiladi. Muammo tahlil qilinadi va mumkin bo'lgan yechimlar ishlab chiqiladi. Talabalar guruhlariga bo'linib, o'z strategiyalarini taqdim etadilar. Aralash ta'lim (Blended Learning) – an'anaviy va onlayn ta'lim usullarining kombinatsiyasi bo'lib, u zamonaviy texnologiyalar orqali o'quv jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Ilmiy asos: Bonk va Graham (2006) aralash ta'lim metodikasining afzalliklarini o'rganib, uni individual yondashuv va moslashuvchan o'quv jarayoni uchun muhim deb ta'kidlaydi. Tatbiq etish yo'llari: LMS (Learning Management System) tizimlari orqali onlayn ta'lim materiallarini taqdim etish. Interfaol darslar va mustaqil o'rganish imkoniyatlarini yaratish. Talabalarning individual ta'lim tempini hisobga olgan holda moslashuvchan dasturlar ishlab chiqish.

Didaktik kompetensiyani rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish orqali talabalar mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Shu sababli, o'qituvchilarning zamonaviy metodik yondashuvlarni o'zlashtirishi nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki ta'lim jarayonini interfaol va qiziqarli qiladi. Innovatsion metodlarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati. Zamonaviy ta'lim tizimida an'anaviy o'qitish metodlari faqatgina bilim yetkazishga emas, balki talabalarning tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Shuningdek, talabalarning mustaqil o'rganish, tahlil qilish va ijodiy yondashish qobiliyatlarini shakllantirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Innovatsion metodlar quyidagi asosiy jihatlari bilan farq

qiladi: interaktivlik – talabalarning faol ishtirok etishini rag'batlantiradi; tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish – real muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi; talabalarning o'zaro hamkorligini oshirish – jamoaviy ishlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi; intellektual faollikni rag'batlantirish – nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini yaratadi. Bu jihatlar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Vygotsky (1978) o'zining "Sotsial-madaniy rivojlanish nazariyasi"da ta'lim jarayonida ijtimoiy hamkorlik va faol ishtirok etish orqali talabalarning bilim va ko'nikmalari rivojlanishini ta'kidlaydi.

Talabalar motivatsiyasini oshirish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlardan foydalanish talabalarning motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, Ryan & Deci (2000) tomonidan ishlab chiqilgan O'zini o'zi aniqlash nazariyasiga (Self-Determination Theory) ko'ra, ta'lim jarayonida talabalarning avtonomiyasi, malakasi va ijtimoiy aloqalari kuchaysa, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishi ham oshadi. Masalan: geymifikatsiya usulidan foydalanish (o'yin elementlarini joriy etish) talabalarning faol ishtirok etishini rag'batlantiradi; proekt usuli talabalar mustaqil tadqiqot olib borish imkonini beradi; debat va fikrlar shtormi (brainstorming) metodlari talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Ilmiy tadqiqot: Blumenfeld va boshqalar (1991) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, innovatsion metodlardan foydalanish talabalarda yuqori motivatsiya va faol ishtirok etish darajasini ta'minlaydi. Muammoni hal qilish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Jahon ta'lim tizimida ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Dewey (1910) tomonidan ishlab chiqilgan Reflektiv fikrlash nazariyasiga ko'ra, talabalarning bilim olish jarayoniga faol jalb qilinishi ularning tahliliy qobiliyatlarini kuchaytiradi. Buni qanday ta'minlash mumkin? Keys-stadi (Case Study) metodi orqali talabalar muammolarni tahlil qilish va yechim topish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladilar; talabalar jamoaviy ishlash va muloqot qilish orqali murakkab vazifalarni samarali bajarishni o'rganadilar; proekt va tadqiqot metodlari talabalarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashish qobiliyatini rivojlantiradi.

Ilmiy tadqiqot: Jonassen (2011) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, muammoga asoslangan o'qitish (Problem-Based Learning – PBL) metodi talabalarda yuqori darajadagi tafakkurni shakllantiradi. Kredit-modul tizimida ta'lim samaradorligini oshirish. Kredit-modul tizimida ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Har bir talabani o'quv jarayoniga faol jalb qilish va ularning individual qobiliyatlarini inobatga olish ta'lim sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Ilmiy asos: Kolb (1984) tajribaga asoslangan ta'lim nazariyasiga (Experiential Learning Theory) ko'ra, talabalar ma'lumotlarni faol harakat va tajriba orqali o'zlashtirganda, ularning bilimlari mustahkamroq bo'ladi. Bransford va Schwartz (1999) innovatsion metodlarni qo'llash orqali ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish talabalar o'rganish samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi. Masalan: aralash ta'lim (blended learning) metodi orqali talabalar uchun onlayn va an'anaviy o'qitishning afzalliklari birlashtiriladi; kollaborativ o'qitish metodi (Collaborative Learning) jamoaviy o'rganishni rag'batlantiradi va talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish kredit-modul tizimidagi ta'lim sifatini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlar talabalarning o'quv jarayoniga faol jalb qilinishi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini interfaol va innovatsion usullar asosida tashkil etish zamon talabiga aylanib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kredit-modul tizimi sharoitida didaktik kompetensiyani rivojlantirish o'qitish samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion metodlardan foydalanish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Zamonaviy ta'lim strategiyalari shuni ko'rsatadiki, talabalar faqatgina tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Shu bois, pedagoglar zamonaviy texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirib borishlari lozim. Dewey (1933) tomonidan ilgari surilgan reflektiv ta'lim konsepsiyasi ta'lim jarayonining interfaolligini oshirish orqali talabalar fikrlash jarayonini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi. Kolb (1984) tajribaga asoslangan ta'lim nazariyasiga ko'ra, innovatsion metodlardan foydalanish talabalar tomonidan bilimlarning samarali o'zlashtirilishiga yordam beradi.

UNESCO (2022) ta'lim transformatsiyasi bo'yicha hisobotida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish o'quv jarayonini interfaol va natijaviy qilishini ta'kidlaydi. Modul tizimi sharoitida innovatsion metodlarni keng joriy etish – o'qitish jarayonini individuallashtirish va har bir talabaga moslashuvchan yondashish imkonini beradi. Didaktik kompetensiyani rivojlantirish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish dasturlarini kengaytirish – pedagogik jarayonni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish – masofaviy ta'lim va aralash ta'lim (blended learning) imkoniyatlarini kengaytirish orqali ta'lim sifati oshiriladi. Talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish – kredit-modul tizimi sharoitida talabalar o'z bilimlarini shakllantirish jarayonida faol ishtirok etishlari muhim. Xulosa qilib aytganda, innovatsion

ta'lim metodlarining qo'llanilishi zamonaviy ta'lim talablariga mos keladigan, yuqori didaktik kompetensiyaga ega mutaxassislar tayyorlash imkoniyatini yaratadi. Ta'lim muassasalari zamonaviy yondashuvlarni qo'llagan holda ta'lim sifatini oshirishga intilishi lozim. Shu sababli, pedagoglar o'z kompetensiyalarini doimiy ravishda rivojlantirishlari, yangi metodlarni sinovdan o'tkazishlari va ta'lim jarayonini takomillashtirishda ilmiy yondashuvlarga tayanishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
2. Blumenfeld, P. C., et al. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 26(3–4), 369–398.
3. Jonassen, D. H. (2011). *Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments*. Routledge.
4. Bransford, J. D., & Schwartz, D. L. (1999). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. *Review of Research in Education*, 24(1), 61–100.
5. Kolb, D. A., & Kolb, A. Y. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. *Academy of Management Learning & Education*, 4(2), 193–212.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.